

Management in the Field of Civil Defense, Lviv State University of Life Safety, Ukraine, Lviv

Oleh Zhyvko,

PhD Student, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine, Lviv

Maksym Bashmakov,

PhD Student of Economics and Management Department, Ukrainian State University of Science and Technologies, Ukraine, Dnipro

УДК 330.3:339.9

МАКАРЕНКО Н. О.
ГУМЕННИЙ М. О.
ІВЧЕНКО А. В.

Технології менеджменту у формуванні конкурентних переваг логістичних систем аграрних підприємств

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання технологічних особливостей управління в логістичних системах суб'єктів аграрної сфери задля формування і забезпечення конкурентних переваг в мінливих ринкових умовах.

Постановка проблеми. Нині для підприємств є проблема вибору методів управління логістичними системами в напрямку забезпечення їх конкурентних переваг, враховуючи власний досвід та існуючу інформацію для аналізування. Хоча використання лише однієї технології менеджменту не гарантує результативності функціонування логістичних систем, так як залишається багато неврахованих факторів зовнішнього і внутрішнього середовища підприємств. Адже необхідність врахування прямого й опосередкованого впливів даних чинників підтверджує актуальність дослідження і спонукає розробку алгоритму формування інтегрованої конкурентоспроможної логістичної системи, яка може бути рекомендована аграрним підприємствам до використання що й обумовлює актуальність теми дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити технології управління логістичними системами аграрних підприємств в контексті формування конкурентних переваг.

Метод або методологія дослідження. В статті використано наступні методи: діалектичний, графічний, системний аналіз та синтез, аналогове моделювання.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Виокремлено теоретико-методичні засади побудови інформаційної моделі забезпечення побудови конкурентоспроможної інтегрованої логістичної системи в агробізнесі, шляхом виділення матеріальних, інформаційних, фінансових і кадрових потоків в якості об'єктів агрологістичного управління, з метою визначення основних траєкторій їх руху, побудови систем взаємозв'язків між ними та зменшення часу поставок і розміру транспортних затрат.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності аграрних підприємств для забезпечення конкурентних переваг логістичних систем на основі використання інтегрованої технології менеджменту.

Висновки за статтю. З врахуванням галузевої специфіки аграрного сектору та широкої диференціації учасників ринку агропродовольчої продукції виділено логістичну інтеграцію як окрему складову забезпечення конкурентоспроможності аграрного підприємства. Для формування конкурентних переваг всі елементи логістичної системи повинні бути взаємозв'язані і взаємозалежні, тобто по змінах, що відбуваються в одному із елементів можна судити зміни, що відбуваються в інших елементах. Як елементами агропромислового інтегрованого формування можуть виступати підприємства, зайняті виробничо-технічним обслуговуванням аграрних підприємств; безпосередньо виробники аграрної продукції; підприємства, що забезпечують заготівлю, переробку, сільськогосподарської продукції та доведення її до споживача; будівельні підприємства, що здійснюють будівництво об'єктів як виробничого, так і невиробничого призначення; організації соціальної інфраструктури.

Ключові слова: конкурентні переваги, логістична система, аграрне підприємство, інтеграційні зв'язки, логістична діяльність.

MAKARENKO N. O.
HUMENNYI M. O.
IVCHENKO A. V.

Management technologies in the formation of competitive advantages of logistics systems of agricultural enterprises

Relevance of the research topic. Study of the issue of technological peculiarities of management in the logistics systems of subjects of the agrarian sphere in order to form and ensure competitive advantages in changing market conditions.

Formulation of the problem. Nowadays, there is a problem for enterprises to choose methods of managing logistics systems in the direction of ensuring their competitive advantages, taking into account their own experience and existing information for analysis. Although the use of only one management technology does not guarantee the effectiveness of the functioning of logistics systems, since there are still many unaccounted factors of the external and internal environment of enterprises. After all, the need to take into account the direct and indirect effects of these factors confirms the relevance of the research and prompts the development of an algorithm for the formation of an integrated competitive logistics system, which can be recommended to agricultural enterprises for use, which also determines the relevance of the research topic.

Setting the purpose and objectives of the study – to investigate the technologies of managing logistics systems of agricultural enterprises in the context of the formation of competitive advantages.

Research method or methodology. The article uses the following methods: dialectical, graphic, system analysis and synthesis, analog modeling.

Presentation of the main material (research results). The theoretical–methodical principles of building an information model for ensuring the construction of a competitive integrated logistics system in agribusiness are highlighted, by distinguishing material, information, financial and personnel flows as objects of agro–logistics management, with the aim of determining the main trajectories of their movement, building systems of relationships between them and reducing delivery time and transportation costs.

Field of application of results. The results of the study can be used in the practical activities of agricultural enterprises to ensure the competitive advantages of logistics systems based on the use of integrated management technology.

Conclusions on the article. Taking into account the sectoral specifics of the agricultural sector and the wide differentiation of participants in the agri–food market, logistic integration is singled out as a separate component of ensuring the competitiveness of an agricultural enterprise. For the formation of competitive advantages, all elements of the logistics system must be interconnected and interdependent, that is, the changes occurring in one of the elements can be judged by the changes occurring in other elements. Enterprises engaged in production and technical service of agricultural enterprises can act as elements of agro–industrial integrated formation; producers of agricultural products directly; enterprises providing harvesting, processing, agricultural products and bringing them to the consumer; construction enterprises carrying out the construction of objects for both production and non–production purposes; organizations of social infrastructure.

Keywords: competitive advantages, logistics system, agricultural enterprise, integration links, logistics activity.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. З врахуванням галузевої специфіки аграрного сектору та широкої диференціації учасників ринку агропродовольчої про-

дукції необхідно виділити логістичну інтеграцію як окрему складову забезпечення конкурентоспроможності аграрного підприємства. Хоча використання лише однієї технології менеджменту не гарантує результативності функціонування ло-

гістичних систем, так як залишається багато неврахованих факторів зовнішнього і внутрішнього середовища підприємств. Нині для підприємств є проблема вибору методів управління логістичними системами в напрямку забезпечення їх конкурентних переваг, враховуючи власний досвід та існуючу інформацію для аналізування. Адже необхідність врахування прямого й опосередкованого впливів даних чинників підтверджує актуальність дослідження і спонукає розробку алгоритму формування інтегрованої конкурентоспроможної логістичної системи, яка може бути рекомендована аграрним підприємствам до використання, що обумовлює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. Проблеми стратегічного управління логістичною діяльністю різних підприємств досліджували такі вчені, як А.М. Бутов [2], О.П. Величко [3], Н.Є. Герелиця [4]. Дослідник Л.В. Забуранна [5] зазначає, що ефективність роботи і розвинена інфраструктура складського комплексу безпосередньо впливає на успішну збутову політику підприємства, його конкурентоспроможність на ринку. Щоб уникнути функціональної неузгодженості між сферами постачання, виробництва, обігу та споживання в наявності повинна бути добре розвинена інфраструктура аграрної сфери із застосуванням логістичних принципів. О.М. Зеленко [6]. Як інфраструктурну одиницю логістики економіки регіону агрологістичний центр розглядає О.М. Коломицева [7].

І.М. Пальчик [8] наголошує про необхідність створення ефективних удосконалених логістичних систем на макрорівні та інтеграцію логістичних систем на макрорівні, які забезпечує саме забезпечує логістичний центр, наявність чи відсутність окремих елементів якого залежить від його величини та потужностей функціонування. В.Л. Дикань [9] доводить, що формування логістичних центрів потребує концентрації зусиль та капіталу для зведення будівель та складських споруд, терміналів, майданчиків та під'їзних шляхів, товарної, інформаційної інфраструктури в місці локалізації, максимально наближеному до системи автострад, інших видів комунікацій. Л.В. Фролова [10], С.В. Чурилов [11], Н.І. Верхоглядова [12], М.І. Іванова [13], І.Є. Матвій [14], Ж.В. Поплавська [15], В.В. Стехін [16]. намагалися визначити місце інтегральних зв'язків в логістичних системах підприємств.

Однак, дослідження учених щодо організаційних заходів стратегічного інтеграційного управління логістичними системами учасників ринку в межах макрологістичних систем аграрної сфери потребує подальшого розгляду та більш детального вивчення.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити технології управління логістичними системами аграрних підприємств в контексті формування конкурентних переваг.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Науковцями сучасності доказано, що ефективними інструментами управління аграрним підприємством можуть бути саме концептуальні принципи логістики, тобто теоретичний і методичний підходи, котрі рекомендується світовим та вітчизняним досвідом оптимізації управління матеріальними потоками в логістичних підсистемах різних сфер діяльності [13, с. 57].

Саме застосування зарубіжного досвіду свідчить про високу актуальність обґрунтованих наукових методів логістичного управління, що сприяє зниженню рівня затрат на 16–18%, товарних запасів – на 20–60%, скороченню часу надходження готової продукції на 20–40%. Прогнозованим є одержання позитивного економічного ефекту при забезпеченні належного рівня цих показників у реальних умовах ресурсозабезпечення аграрного виробництва [4, с. 38].

Як вказує науковець В.І. Кацьма, в наукових дослідженнях немає єдності у визначенні конкурентоспроможної логістичної системи, а ключовим критерієм даної категорії найчастіше вважають мінімізацію логістичних затрат у поєднанні із досягнутими значеннями рівня логістичного сервісу. До прикладу даний дослідник під конкурентоспроможністю логістичних систем пропонує розуміти сукупність показників, котрі мають характеризувати рівень конкурентоспроможності логістичних систем за визначеного рівня загальних логістичних затрат [5, с. 62].

Вказану дефініцію було сформовано з урахуванням попиту споживачів в інтегрованих логістичних системах та зорієнтовано на розрахунок рівня якості сервісу по їхніх замовленнях, однак це не завжди дозволить визначати рівень конкурентоспроможності логістичної системи в межах організації логістичної діяльності аграрного виробника. Ми вважаємо, що конкуренто-

спроможність логістичної системи має відображати співвідношення не окремого, а сукупності результатів функціонування таких систем до рівня витратності, і саме за цією причиною доцільно застосовувати методіку багатокритеріальної оцінки рівня конкурентоспроможності логістичної системи за групами затрат, задоволення споживачів/обслуговування, час.

Науковці при дослідженні питань використання принципів логістики визначають, що інноваційністю логістичного формуванні конкурентоспроможної логістичної системи є зміна пріоритетів господарювання, що полягає в тому, що провідну роль відіграє не продукція, а процеси як логістичні потоки (матеріальні, кадрові, інформаційні, сервісні). Метою ж конкурентоспроможної логістичної системи аграрного підприємства буде виступати оптимізація циклів відтворення з допомогою комплексного формування логістичних потоків при розподіленні сільськогосподарської продукції, котре буде орієнтоване на потреби споживачів підприємства. При цьому оптимальною формою досягнення конкурентних переваг буде управління поточковими процесами та інтеграція, які перевершуватимуть традиційні за рівнем логістичного потенціалу та ефективністю кінцевих результатів господарювання [6].

За таких умов логічним стає питання ефективного функціонування логістичних систем аграрних підприємств як взагалі, так і в окремих сферах логістичної діяльності, оптимізація поточкових процесів яких дозволяє агровиробникам обирати оптимальні варіанти їх формування через облік і аналізування затрат на логістику. Аналіз сутності терміну конкурентоспроможна логістична система виявило присутність різного роду підходів до її визначення, хоча, попри усі автори погоджуються, що конкурентна логістична система має володіти властивостями, притаманними кожній системі, тільки із урахуванням специфіки різновиду діяльності. Такі характеристики включають: мету, завдання, властивість системи, правила її побудови, суб'єкт, головні елементи, функції [10, с. 268].

Дослідниця Н.В. Валькова розділяє два види функцій конкурентоспроможних логістичних систем [2, с. 147]:

Оперативні функції – функції, що безпосередньо пов'язані з операціями, що забезпечують товарорух при заготівлі, тобто управління рухом ресур-

сів від постачальника до аграрного підприємства, його складів, а також до елеваторів та розподіленням продукції через формування та використання різних каналів розподілу, по котрих сільськогосподарська продукція потрапляє від аграрного підприємства до замовників–споживачів.

Координаційні функції – полягають у забезпеченні врівноваження попиту і пропозиції, а також виявлення і аналіз потреби в матеріальних потоках на всіх етапах логістичних ланцюгів; проведення аналізу ринкового середовища агровиробника; обробка замовлення на агропродукцію, виконання яких потребує забезпечення злагоженості в роботі усіх ланок логістичної системи підприємства.

Застосування системного підходу вимагає дослідити основні характеристики конкурентоспроможної логістичної системи аграрного підприємства, що представлено на рисунку 1.

Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що науковці виділяють два основні підходи до визначення поняття конкурентоспроможна логістична система, а саме: логістичну систему як упорядковану сукупність окремих взаємопов'язаних та взаємозалежних підсистем, які виконують визначені логістичні функції задля досягнення конкурентних переваг, при цьому система буде характеризуватися як адаптивна із наявністю зворотного зв'язку і як універсальний механізм управління об'єктами [3, с. 31].

Науковець Алькема В. Г. конкурентоспроможну логістичну систему представляє як сукупність наступних підсистем: планування і контролювання, функціональної та забезпечувальної підсистем, котрі у свою чергу включають окремі ланки та елементи [1, с. 153].

Проведене дослідження дозволяє запропонувати послідовність дій з формування інтегрованої логістичної системи досліджуваного товариства (рис. 2).

Запропонована модель дозволяє виокремити наступні основні етапи у формуванні конкурентоспроможної логістичної системи на досліджуваному аграрному підприємстві:

1. Розробка оптимальної стратегії логістичної системи має здійснюватися через аналізування макро– і мікросередовища та проведення технологічно–економічного аналізу логістичної діяльності господарства. Стратегія формування конкурентоспроможної системи має визначати не тільки

Рисунок 1. Характеристика складових конкурентоспроможної логістичної системи аграрних підприємств

Джерело: побудовано авторами

основні цілі і задачі логістичної діяльності товариства, а також і не суперечити її меті і сприяти застосуванню моделювання логістичної системи.

2. Проведення аналізу існуючих ланцюгів щодо заготівлі–розподілення з метою максимізації відповідності визначеній меті через оцінювання стану логістичного потенціалу господарства та виявлення в логістичних ланцюгах вузьких місць. У конкурентоспроможній логістичній системі досягатиметься оптимальне співвідношення у задоволенні суперечності інтересів власних логістичних підсистем.

3. Зміни організаційної структури менеджменту господарства мають проводитися у наступних напрямках:

- перепроектувати процес управління матеріальним потоком через централізацію процесів

планування і своєчасного управління матеріальним потоком, а також його інтеграцію в технологіях управління системи MRP II;

- вибір найкращого способу формування організаційної структури управління через побудову матричної організаційної управлінської структури.

4. Розробка заходів по управлінню запасами, що передбачатиме оптимізацію їх рівня з метою забезпечення постійності здійснення господарських процесів, мінімізацію затрат і підвищення якості сервісної логістики.

5. Проведення оцінки рівня конкурентоспроможності логістичної системи аграрного підприємства ґрунтуватиметься на облікуванні витрат на логістику, на забезпеченні оптимальності логістичного сервісу покупцям і на показниках економічної ефективності.

Рисунок 2. Алгоритм формування інтегрованої логістичної системи аграрного підприємства

При формуванні конкурентоспроможної інтегрованої логістичної системи досліджуваного підприємства мають враховуватися наступні принципи:

- послідовність просування за етапами формування системи;
- узгодженість інформаційної і ресурсної характеристики запроєктованих підсистем;
- відсутність конфліктування між підцілями окремих підсистем і стратегією усєї логістичної системи загалом.

В дослідженні вже відзначалось, що раціональність управління рухом великої маси матеріальних ресурсів на сьогодні не є можливим без комп'ютеризації даного процесу, упровадження комп'ютерних програм на усіх етапах логістичної діяльності. Нами запропоновано розділити всю необхідну задля розв'язання логістичних завдань аграрних підприємств інформацію на групи (рис. 3).

При формуванні конкурентоспроможних інтегрованих логістичних систем для аграрних підприємств слід враховувати такі принципи: послідовність проходження етапів формування систем; узгодженість інформаційних та ресурсних характеристик проєктованих підсистем; відсутність суперечностей між підцілями окремих підсистем та загальною стратегією логістичної системи. Логістичний менеджмент в інтегрованих логістичних системах повинен бути сформульований через принципи управління, які організують логістичну діяльність агровиробників та їх ринкових партнерів, і можуть забезпечити найбільш повне врахування часових і просторових критеріїв в процесі оптимізації логістичного управління матеріальними потоками з метою досягнення стратегії і тактики підприємств на аграрному ринку.

Рисунок 3. Інформаційна модель забезпечення побудови конкурентоспроможної інтегрованої логістичної системи аграрного підприємства

Джерело: побудовано авторами

Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Запропонована концептуальна модель створення конкурентоспроможної логістичної системи, котра складається із комплексу взаємопов'язаних напрямів господарювання по забезпеченню міжфункціонального інтегрального управління матеріальними потоками на аграрних підприємствах надає їм можливості щодо визначення стратегічних та тактичних цілей функціонування логістичних підсистем господарств як складових загальної конкурентоспроможної логістичної системи; виділення усіх можливих альтернативних шляхів досягнення поставлених цілей на короткостроковий період та на перспективу, а також виокремлення з них найбільш оптимальних; виділення складових логістичних систем та установлення взаємозв'язку між ними. Розроблена концепція організації інтегрованих логістичних систем аграрних підприємств дозволяє виділити логістичні потоки в якості об'єктів логістичного менеджменту з метою визначення основних траєкторій їх руху, побудови систем взаємозв'язків між ними та зменшення часу поставок, а також виявляє вплив на управління логістичними процесами задля отримання синергетичного ефекту.

Список використаних джерел

1. Ревуцька А. О. Вплив інтеграційних відносин на конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств. Економічний аналіз. 2014. №3. Т.15. С.154–161.
2. Бутов А. М. Формування ефективної системи управління логістикою на підприємстві. Інноваційна економіка. 2014. № 6 (55). С. 211–216.
3. Величко О.П. Логістика в системі менеджменту підприємств аграрного сектору економіки: монографія. Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2015. 525 с.
4. Герелиця Н. Є. Управління логістичною діяльністю сільськогосподарських підприємств : дис. канд. екон. наук: 08.00.04. Житомир, 2013. 248 с.
5. Забуранна Л.В. Логістичне управління підприємством: сутність та передумови розвитку. Сталий розвиток економіки. 2010. № 7. С. 120–123.
6. Зеленко О. М. Управління логістичною діяльністю сільськогосподарських підприємств. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2017. №3. С.63–66.
7. Коломицева А.О., Гузенко А. Д. Логістичне стратегічне управління в умовах сучасних підприємств. Стратегічний розвиток національної економіки, регіонів і підприємств: матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., 15–17 листоп., 2012р. Донецьк: ДонДУУ, 2012. С. 58–62.

8. Пальчик І. М. Логістичне управління підприємством: теоретико–методичний аспект. Ефективна економіка. 2014. №10. С. 234–239.

9. Дикань В.Л. Основи логістичної інтеграції при формуванні логістичних систем через утворення територіально–промислового кластера. Міжнародний техніко–економічний журнал «Українські залізниці». 2014. №9(15). С. 23–26.

10. Фролова Л.В. Логістичне управління підприємством: теоретико–методологічні аспекти: монографія. Кривий ріг: ДонДУЕТ ім. М. Туган–Барановського, 2004. 161 с.

11. Чурилов С.В. Логістичне управління підприємством: теоретичний аспект. Економіка і управління. 2012. № 6. С. 142–147.

12. Верхоглядова Н. І. Синергетичний ефект впровадження концепції інтегрованої логістики при формуванні конкурентних переваг промислового підприємства. Економічний простір. 2013. №74. С. 183–195.

13. Іванова М. І. Сучасні стратегії інтегрованого логістичного управління. Регіональні економічні проблеми в умовах сучасних викликів: Міжнародна науково–практична конференція (Київ, 27–28 лютого 2015 р.). Київ: Київський економічний науковий центр, 2015. С. 41–46.

14. Матвій І.Є. Роль логістичної інфраструктури та аутсорсингу у забезпеченні ефективної діяльності підприємства. Вісник національного університету «Львівська політехніка». 2015. № 580. С. 450.

15. Поплавська Ж. В., Полянська А. С. Переваги та критерії інтеграції функцій логістики. Вісн. Нац. ун–ту «Львівська політехніка». 2010. №690. С.120–127.

16. Стехін В. В. Інтеграція підприємств АПК на закладах логістичного підходу. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Економічні науки. Полтава: ПДАА. 2011. Вип. 2. Т. 1. С. 291–295.

17. Методичні рекомендації з підготовки проектів для залучення коштів державного фонду регіонального розвитку. 2016. URL: <https://rozvytok.in.ua/law/roz-yasnennya/1227> (дата звернення: 14.09.2020).

18. Directions of Development of the Logistic Systems in the Forest Complex of Belarus / S. Baranowski, E. Busko, S. Shishlo, W. Tanas, M. Szymanek. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 2013. Vol. 58(2). pp. 6–12.

19. Logistyka dystrybucji / pod red. K. Rutkowskiego. Warszawa: Centrum Doradztwa I Informacji Difin sp. z o.o., 2001. 324 p.

References

1. Revutskaya, A.A. (2014). Vplyv intehratsiynykh vidnosyn na konkurentospromozhnist' sil's'kohospodars'kykh

pidpryyemstv [The impact of integration relations on the competitiveness of agricultural enterprises]. Ekonomichnyy analiz, 3(15), pp.154–161 [In Ukr.].

2. Butov, A.M. (2014). Formuvannya efektyvnoyi systemy upravlinnya lohistrykoyu na pidpryyemstvi [Formation of an effective logistics management system at the enterprise]. Innovatsiyna ekonomika, 6(55), pp. 211–216 [In Ukr.].

3. Velichko, O.P. (2015). Lohistyka v systemi menedzhmentu pidpryyemstv ahrarnoho sektoru ekonomiky: monohrafiya. [Logistics in the management system of enterprises of the agricultural sector of the economy: monograph]. Dnepropetrovsk: Accent [In Ukr.].

4. Gerelitsa, N.E. (2013). Upravlinnya lohistrychnoyu diyal'nisty sil's'kohospodars'kykh pidpryyemstv [Management of logistics activities of agricultural enterprises]. Candidate's thesis. Zhytomyr [In Ukr.].

5. Zaburanna, L.V. (2010). Lohistrychne upravlinnya pidpryyemstvom: sutnist' ta peredumovy rozvytku. [Logistics management of the enterprise: the essence and prerequisites of development]. Stallyy rozvytok ekonomiky, 7, pp. 120–123 [In Ukr.].

6. Zelenko, O.M. (2017). Upravlinnya lohistrychnoyu diyal'nisty sil's'kohospodars'kykh pidpryyemstv [Management of logistics activities of agricultural enterprises]. Ekonomichnyy chasopys Skhidnoyevropeys'koho natsional'noho universytetu imeni Lesi Ukrayinky, 3, pp.63–66 [In Ukr.].

7. Kolomytseva, A.O., Guzenko, A.D. (2012). Lohistrychne stratehichne upravlinnya v umovakh suchasnykh pidpryyemstv [Logistic strategic management in modern enterprises]. Stratehichnyy rozvytok natsional'noyi ekonomiky, rehioniv i pidpryyemstv: materialy Vseukroi nauково–praktychnoi konferentsii. (pp. 58–62). Donetsk: DonSU [In Ukr.].

8. Palchuk, I.M. (2014). Lohistrychne upravlinnya pidpryyemstvom: teoretyko–metodychnyy aspekt [Logistic management of the enterprise: theoretical and methodological aspect]. Efektyvna ekonomika, 10, pp. 234–239 [In Ukr.].

9. Dikan, V.L. (2014). Osnovy lohistrychnoyi intehratsiyi pry formuvanni lohistrychnykh system cherez utvorenya terytorial'no–promyslovoho klastera. [Fundamentals of logistics integration in the formation of logistics systems through the formation of a territorial–industrial cluster]. Mizhnarodnyy tekhniko–ekonomichnyy zhurnal «Ukrayins'ki zaliznytsi», 9(15), pp. 23–26 [In Ukr.].

10. Frolova, L.V. (2004). Lohistrychne upravlinnya pidpryyemstvom: teoretyko–metodolohichni aspekty: monohrafiya [Logistic management of the enterprise: the–

oretical and methodological aspects: monograph]. Krivoy Rog: DonDUET them. M. Tugan-Baranovsky [In Ukr.].

11. Churilov, S.V. (2012). Lohistychnе upravlinnya pidpryyemstvom: teoretychnyy aspekt. [Logistic management of the enterprise: theoretical aspect]. *Ekonomika i upravlinnya*, 6, pp. 142–147 [In Ukr.].

12. Verkhoglyadova, N.I. (2013). Synerhetychnyy efekt vprovadzhennya kontseptsiiy integrovanoy lohistyky pry formuvanni konkurentnykh perevah promyslovoho pidpryyemstva. [Synergetic effect of the concept of integrated logistics in the formation of competitive advantages of industrial enterprises]. *Ekonomichnyy prostir*, 74, pp. 183–195 [In Ukr.].

13. Ivanova, M.I. (2015). Suchasni stratehiyi intehrovanoho lohistychnoho upravlinnya [Modern strategies of integrated logistics management]. *Rehional'ni ekonomichni problemy v umovakh suchasnykh vyklykiv: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii*. (pp. 41–46). Kyiv: Kyiv Economic Research Center [In Ukr.].

14. Matthew, I.E. (2015). Rol' lohistychnoyi infrastruktury ta avt·sorsynhu u zabezpechenni efektyvnoyi diyal'nosti pidpryyemstva [The role of logistics infrastructure and outsourcing in ensuring the efficient operation of the enterprise]. *Visnyk natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politehnika»*, 580, pp. 450 [In Ukr.].

15. Poplavska, Zh.V., Polyanska, A.S. (2010). Perevahy ta kryteriyi integratsiyi funktsiy lohistyky. [Advantages and criteria of integration of logistics functions]. *Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politehnika»*, 690, pp. 120–127 [In Ukr.].

16. Stekhin, V.V. (2011). Intehratsiya pidpryyemstv APK na zasadakh lohistychnoho pidkhodu [Integration of agricultural enterprises on the basis of a logistical approach]. *Naukovi pratsi Poltavskoyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi. Ekonomichni nauky*, 2(1), pp. 291–295 [In Ukr.].

17. Metodychni rekomendatsiyi z pidhotovky proektiv dlya zaluchennya koshtiv derzhavnoho fon-

du rehional'noho rozvytku. 2016. [Methodical recommendations on preparation of projects for attraction of means of the state fund of regional development]. Retrieved from: <https://rozvytok.in.ua/law/roz-yasnen-nya/1227> [In Ukr.].

18. Baranowski, S., Busko, E., Shishlo, S. (2013). Directions of Development of the Logistic Systems in the Forest Complex of Belarus. *Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering*, 58(2), pp. 6–12 [In Belarus].

19. Logistyka dystrybucji / pod red. K. Rutkowskiego (2001). Warszawa: Centrum Doradztwa I Informacji Difin sp. z o.o. [In Poland.].

Дані про авторів

Макаренко Наталія Олексіївна,

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу та логістики, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Гуменний Михайло Олександрович,

аспірант спеціальності 073 «Менеджмент», Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Івченко Андрій Володимирович,

аспірант спеціальності 075 «Маркетинг», Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Data about the authors

Nataliia Makarenko,

Dr. Sc. (Econ), Professor, Head of Department of Marketing and Logistics, Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine

Mykhailo Humennyi,

graduate student of specialty 073 «Management», Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine

Andrii Ivchenko,

graduate student of specialty 075 «Marketing» Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine

УДК 330.1:338.2

УСТИК Т. В., МІЦЕНКО М. І.,
КОВАЛЕНКО Н. В., ІЦЕЙКІН Т. Є.

Моделювання управлінських і маркетингових рішень із реалізації адаптаційних безпекових підходів в управлінні результативністю інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу в умовах діджиталізації

Актуальність теми дослідження. Актуалізація питання моделювання управлінських рішень із реалізації адаптаційних безпекових підходів в управлінні результативністю інноваційно орієн-